

ИНСОНДАГИ АРТИКУЛЯЦИОН ЗОНАЛАР

Зияев Шухрат Шокирович

Сирдарё вилояти Боёвут тумани

4-умумий ўрта таълим мактаби

логопед-ўқитувчиси.

**“Биз ёшлар билан кўпроқ гаплашиб, улар қалбига
қулоқ солиб, дардини билиб, муаммоларини
ечиш учун кўмак беришимиз керак.”**

Ш.М. МИРЗИЁЕВ

Ҳаётда ҳар бир кишида урли хил нутқ нуқсонларининг учраши, уларни коррекцион тарбиялаш йўллари билан бир қаторда, марказий нерв системасининг турли қисмларида марказга интилувчи ва марказдан қочувчи импульслар мавжуд бўлиб, ҳар қандай марказий нерв системасининг алоқадор нутқ бузилишларида, нутқнинг ҳаракатга келтирувчи органларни зарарланиши кузатилади. Нутқнинг бузилиши марказий нерв системаси билан боғлиқ бўлган барча нутқ бузилишларида ҳаракат моторикаси ҳам бузилган бўлади. Замонавий коррекцион педагогикада нутқ нуқсонларининг бартараф этишда массажнинг аҳамияти ниҳоятда каттадир. Унинг таъсир хусусиятлари марказий нерв системаларини тинчлантиришга катта таъсир этади.

Массажнинг физиологик таъсирида нерв системаси маълум роль ўйнайди.

Массаж қилинадиган жой, массаж таъсирининг характери кучи ва қанча даволаш давом этишига қараб, бош мия пўстлоғининг функционал ҳолати ўзгаради.

Массажнинг организмга ёки нутқ зоналарига таъсир механизмида (нерв) асаб омил билан бир қаторда гуморал омил ҳам катта роль ўйнайди.

Массаж таъсирида терида биологик фаол (актив) ўзгаришлар ҳосил бўлиб, қон айланишини фаоллаштиради. Улар нерв импульсларини ўтказишда қатнашади. Массаж тўқималарга механик таъсир кўрсатиб, лимфа қон тўқмалар орасидаги суюқлик айланиши (церкуляцияси)ни кучайтиради.

Натижада қон ва лимфа димланиш йўқолиб, моддалар алмашинуви ва массаж қилинаётган жой териси орқали нафас олиш кучаяди. Мускулларнинг қисқариши функцияси ва тонуси ошади.

Нутқ нуқсонларини коррекциялашда: дизартрияда ринолалия, дудукланиш ва бошқа нутқ нуқсонларида: лаб, танглай лунж, юз қисм пешона даҳан ва хокозоларни силаш орқали массаж усулларидадан фойдаланилади. Ҳар бир нутқ камчиликларини комплекс равишда бартараф этиш ҳозирги куннинг энг долзарб масалаларидан бири нутқ нуқсонларини бартараф этишда массажнинг турли хил кўринишларидан фойдаланишда айниқса нуқтали массаж юз мускулларини массаж, хиқилдоқ соҳалари массаж, ёки бўйин массаждан логопедик амалиётда фойдаланишда катта аҳамиятга эгадир.

Инсон юзида бошқа аъзоларига нисбатан, асаб толалари, қон томирлар ва лимфа томирлари таъминланган.

Бу юз мускуллари ҳолатига таъсир этади, уларнинг ёрдамида инсоннинг ҳолатида нозик ўзгаришлар хиссий туйғулар кўринади. Юз териси механик таъсирга айниқса сезгир

бўлади. Шунинг учун уқалаш таъсирларида асаб ва юз мускуллари орасидаги нозик таъсирлар ёрдамида инсонинг ҳолати ва кайфияти номоён бўлади.

Уқалаш организмга физиологик таъсир этади. Организмда (танада) уқалаш таъсирида бир қанча умумий ва маҳаллий таъмирлар кечади, унда бутун органлар, системалар, тўқималар иштирок этади. Тери ташқи қисми улкан хиссий майдон бўлиб, тери анализаторларининг периферик қисми, демак у марказий асаб тизими билан узлуксиз боғлиқ.

Уқалаш давомида нафақат терининг тузилиш қисмига балки унинг томирларига ёғ клетчаткаларига ҳам таъсир кўрсатади. Шу муносабат билан умумий асаб кўзғалишлари ўзгаради, ишлаётган ёки сусайган (пасайган) рефлекслар уйғонади МНС ҳолати тўлалигича ўзгаради уқалаш терида секрет функциясини яхшилади уларни озикланиши ўзида яхшиланади, қон алмашинув жараёни кўтарилади. Уқалаш тери ҳолатига катта таъсир этади. Капилляр тизими рефлекс қисм ҳисобланади. Уқалаш орқали капилляр ҳолатидан ўзгариш бутун томирлар тизимида ўзгариш бўлади деган маънони англатади. Уқалаш таъсирида капилляр кенгайди. Қон ва томирлар орасидаги қон алмашинуви ўзгаради. Ритмик иш жараёнлари қондан артерия бўйлаб қон алмашинувини енгиллаштиради. Вена қонини оқимини тезлаштиради. Уқалаш бутун мимик фаолият тизимига рефлексор таъсир этади, шу билан лимфа томирларини иш фаолиятини яхшилади. Уқалаш таъсирида маълумки, мускуллар тизими ҳолати ҳам яхшиланади. Биринчи навбатда мускул тўқималаридан сезувчанлик ортади, қисқартирувчи функциялардан кучи ва ҳажми, мускуллардан шу фаолияти ортиб, босимдан кейинги фаоллиги тикланади. Уқалашдан дифференциал фойдаланиш мускулларни қисқарувчи тонусида, сусайишида эса аксинча ёрдам беради, артикуляцион ҳаракатлардан координацион мустақил ҳаракатларига ёрдам беради. Мускуллар функцияси боғловчи тўқима аппаратлари билан боғлиқ. Уқалаш таъсирида боғловчи аппаратлардан ҳаракат ва чўзилувчанлиги ортади, уқалашда таъсир кучи ва танада жавоб реакцияси ўртасида мукамал боғлиқлик мавжуд. Эпчил секин уқалашда уқаланаётган пайтида кўзгалувчанлик пасаяди. Бу тинчлантирувчи таъсир этиб ёқимли илиқлик сезилади, аҳвол яхшиланади, тез ва чаққон ҳаракатлар уқалашда кўзгалувчанликни оширади. Шундай қилиб логопедик уқалаш бутун организмга ижобий таъсир этади, асаб ва мускуллар тизимини ўзгартиради.

Логопедик уқалашнинг асосий мақсадлари:

1. Умумий мускуллар тонусининг нормаллашуви: мимик ва артикуляцион мускуллар фаолияти яхшиланади.
2. Артикуляцион аппарат мускулларида парез ва фалажлар камаяди.
3. Нутқ аппарати мускулларида ҳаракат потологичларидан камайиши (амнезия, гиперкнезия, судроги) тортишишларни камайиши.
4. Проперецептив таъсирлар стимули.
5. Артикуляцион ҳаракатлар амплетудаси ва ҳажмини оширади.
6. Нутқ аппарати периферик мускуллари гуруҳи фаоллашиб, қисқарувчи фаоллиги ошади.
7. Артикуляция органлари координацияси ихтиёрийлиги шаклланади.

Нуктали уқалашни ривожланиш тарихи.

Нуктали уқалаш тахминан 5 минг йил аввал узоқ Шарқда вужудга келган. Ҳозирги кунда Хитой, Корея, Муғилистон ва Япония давлатлари ҳудудига тўғри келувчи жойларда яшаган қадимги шифокорлар ҳар бир органлар билан ҳамжиҳат фаолият юритишини

исботлаб берганлар. Шу билан бирга маълум жойга органга тегишли бўлган марказлар биологик фаол нукталар ҳам аниқланган. Бундай нукталарнинг умуман 700 га яқини ҳақида маълумот берилган бўлиб, бироқ кўп фойдаланиладиганлари 150 га яқин. Биологик фаол нукталарнинг нуктали уқаланиши жуда кўп даврлар ўтса ҳам ўз самарасини кўрсатади ва фойдали эканлиги исботланди, ҳамда бу кунларга қадар етиб келди. Ушбу усул нисбатан оддийлиги ва онглиги билан ўз фойдасини кўрсатади ва бошқа усуллардан фарқ қилади. Нуктали уқалаш асосан ҳам игна билан даволашдаги кабидир, ягона фарқи шундаки, биологик фаол нукталарга игна билан эмас, балки бармоқ ёки кафт билан таъсир этилади. Биологик фаол нукталарни чуқур ўрганиш шуни кўрсатадики, нукталарга таъсир этиш асаб тизимини тинчлантиради ёки фаоллаштиради, бу эса таъсир этиш усули ва техникасига боғлиқ бўлади, шунингдек, қон айланишини тезлаштиради, тўқималарни кўпайишига ички секреция безларини, бошқара олинишига, касалликни камайишига асаб толалари ва мушаклар зўриқишини камайтиришга эришиш мумкин. Таъқиқланган ҳолатлар: хавфсиз ва хавфли ўсмаларнинг пайдо бўлиши, танадаги юқори ҳарорат, силнинг фаол шакллари, ошқозон яра касалликлари, кескин кўнгили айнаши қон касалликлари, рухий касалликларини кўзғалган ҳолатлари, ҳомиладорлик ва қарилик. Шу билан бирга нуктали уқалаш оч қоринга ва ҳаво босими кескин камайган ҳолатда ҳам амалга ошириб бўлмайди.

Нуктали уқалаш методикаси: Биологик фаол нукталарни иложи борица аниқ топиш, аниқлаш муҳимдир. Хитойда нукталарни аниқ топиш учун индивидуал шундан фойдаланишган. Индивидуал цунь-3 чи бармоқни (эркакларда чап кафтнинг аёлларда ўнг кафтнинг) буқиш натижасида ўрта фаланга бумалари орасидаги ҳосил бўлган масофа ҳисобланади.

Ўлчов бирлиги сифатида қабул қилинган абсолют цунь 2,5 см.га тенгдир.

Болалар, ўсмирлар ва катталарни уқалашга тайёрлаш.

Уқалашдан олдин бўшашиш; атрофдаги ўй-хаёллардан вақтинча ҳолис бўлиш керак, кўлни иситиб, ҳамда бармоқ учи билан нуктани аста пайпаслаб топиш талаб этилади. Биологик фаол нукталарни босишда оғриқ ёки санчиқ ҳисси юз беради, босишни бармоқ ёстиқчалари билан амалга ошириши талаб этилади. Нукталарни босиш кўпол кескин бўлмаслиги, қаттиқ оғримаслиги ёки кўкариб кетмаслиги қатъийдир. Бу жараён бармоқ ёки кафт оғирлиги билан тўхтовсиз энгил силаш ёки босишни ҳис қилдириши керак. Агар бола оғриётгани (айтса-астароқ уқалаш зарур, агар бош айланиш юзага келса уқалашни тўхтатиш керак. Бармоқ ҳаракатлари тўхтовсиз равишда, горизантал соат стрелкаси бўйича айлантириш ёки тебратиш маълум миқдорда босиш билан бирга алмаштириб юборилади. Қадимги Шарқ китобларида тинчлантирувчи уқалашни куёш ботгандан сўнг, тўлин ой вақтида қилиш орқали таъсир этиш ёки таъсир кучини аста-секин ошириб бориш орқали бармоқ ёстиқчалари билан босиш ва чуқурчада бармоқни ушлаб туриш орқали бажарилади. Бу усулни 3-4 марта қайтариш керак бўлиб, ҳар гал бармоқларни нуктадан олмаган ҳолда дастлабки ҳолатга қайтарилади ва яна қайта бажарилади. Ушбу усул шунингдек, ҳавотирли ҳолат асаб бузилганида ўз самарасини беради.

Тетиклантирувчи уқалаш; янги ой чиққанда кўпроқ самара беради. У қисқа вақтга қаттиқ босиш ва нуктадан бармоқни тез, кескин олиш билан ажралиб туради.

Тетиклантирувчи усулга узилишини тебратиш ҳам мисол бўла олади. Таъсир этиш вақти 0,5-1,0 дақиқадир. Бу усул шунингдек, тутқаноқ вақтида ва жисмоний толиқишда ҳам ўз самарасини беради. Коррекцион педогогикада биологик фаол нукталарни уқалашни бош миянинг органик жароҳатланиши асоратлари натижасида хулқ ва ақлий ривожланишида

нормадан четга чиқиш кузатилган болалар билан ишлашда (асорат билан кечган хомиладорлик, инфекция, туғруқ вақтида трамвалар, бош мия жароҳатлари) қўллаймиз. Болаларнинг ушбу тоифага кирувчи қисми барча болалар муассасаларида кўп учрайди. Уларни жуда тез толиқишлари, асаб тизимининг бузилганлиги, диққатларини қийин йиғиши, иш қобилиятларини турғун эмаслиги, паришонхотирлик, юқори кўзғалувчанлик, фикрларни тормозланиб қолиши, уришқоқлик ёки аксинча пассивлик, депрессив ҳолатдаги юришлар, йиғлоқилик каби белгилардан ажратиш мумкин.

Биз биологик фаол нуқталарга таъсир этиб, гипертонусни бўшаштириш мушаклар функцияни фаоллаштириш ёки фаоллигини нормага келтириш, вегетатив ёки трофик бузилишларни пасайтириш, болани умумий ҳолатини яхшилаш, унинг ишчанлигини ошириш, нутқ марказларини кўзғалувчанлигини нормага келтириш, нутқнинг асаб тизими томонидан бошқарилишининг бузилишини қайта тиклаш мумкинлигига амин бўлдик.

Нуқтали уқалаш оддийлиги ва аҳолининг кенг қатлами учун қулайлигига, ёши бўйича, чегарага эга эмаслигини ҳисобга олган ҳолда; биз ота-оналарга уй шароитида нуқтали уқалашни амалга оширишни ўргатишга ҳаракат қилдик. Коррекция ишлари қанча эрта бошланса, самараси ҳам шунчалик яхши булади. Биз ишлашимиз жараёнида нуқтали уқалашни дастлабки босқичларида қўллаймиз, кейин эса болаларга ўз-ўзларини уқалашнинг элементларини ўргатамиз. У ёки бу нуқсон билан оғриётган катта ёшдаги инсон ҳам ўз-ўзини нуқтали уқалаш мумкин.

Ҳар куни ўтказиладиган ва узоқ муддатни ташкил қилувчи машғулотларга тайёрланиш керак бўлиб, улар қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилади:

Бунда биринчи ва иккинчи курслар орасидаги оралик 7 кун; иккинчи ва учинчи курслар орасидаги оралик 3 ойдан иборат. Сўнгра курслар 2-3 йил давомида ярим йил оралиги билан такрорланади. Бу курс 15 та даволаш жараёнидан иборат бўлиб, нуқтали уқалаш 30 дақиқадан ошмаслиги лозим. Нуқтали уқалашнинг самараси боладаги нутқий нуқсонни даражаси, хулқи компенсатор имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ҳар-хил бўлиши мумкин. Айрим ҳолларда биринчи курсдан кейин айрим яхши ўзгаришлар кузатилади, лекин бу уқалашни тўхтатиш керак дегани эмас. Агар яхши натижа бермаса ҳафа бўлиш керак эмас, вақт ва матонат талаб этади. Халқимиз бекорга “Сабрнинг таги сариқ олтин” деб айтмаган. Матонат ва меҳнат албатта уз натижасини беради. Курслар оралигидаги оралик вақтда касалликнинг кайтарилиши мумкин, бу ҳолатда уқалашни дарҳол бошлаш зарур. Коррекцион ишда энг муҳими вақтни, қўлдан бой бермаслик керак.

Бу ишларни амалга оширишда гигиеник талабларга ҳам қатъий амал қилиниши шарт.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.
2. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Т.: “Ўзбекистон”, 2016. – 56 б.
3. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017.–48 б.
4. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни 2020 йил 23-сентябр.
5. “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ-2707-сонли Қарори.
6. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сонли Фармони.
7. Аюпова М.Ю. Логопедия. Дарслик. Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2007.
8. Нуркелдиева Д.А., Аюпова М.Ю., Ахмедова З.М. Бармоқлар машқи ва логопедик ўйинлар. Тошкент “Янги аср авлоди” 2007.
9. “Қувноқ логоритмика” Д. Джуманова, Ю.К. Прусакова, методик қўлланма, 2009 йил.
10. Ш.Зияев, Р.Плиева, М.Зияева. “Логопедик массаж усуллари” - Т.: “TAMADDUN”, 2022.